

Pinagpala Publishing Services

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

VOL.V ISSUE VIII

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

August 2025
Monthly Issue
International

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639684666397

*"Write. Educate.
Connect."*

 @pinagpalapublishingservices

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

World Education Connect
Multidisciplinary e-Publication

Volume V, Issue VIII ((August 2025), p,413, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

PAGBUO AT EBALWASYON NG WORKTEXT SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGSULAT NG FILIPINO

Claire Marie L. Robles
Guimaras State University

Ang pag-aaral na ito ay naglalayuning makabuo ng isang worktext sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa Filipino 7. Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangka upang pag-aralan at suriin ang binuong worktext bilang isang mahalagang kagamitang pampagtuturo na hindi lamang naglalaman ng mga pagsasanay kundi nagbibigay rin ng malinaw na paliwanag sa mga konsepto upang mapalalim ang pagkatuto ng mga mag-aaral.

Gumamit ng disenyong developmental ang mananaliksik upang lumikha at pahasayin ang mga interbensyon, tulad ng pagbuo ng mga instructional module sa mga pang-edukasyong setting, na sinusuri at patuloy na pinapabuti batay sa empirikal na datos (Lamberg & Middleton, 2021). Ito ay gagamitin dahil pagkatapos na mabuo ang manwal sa pagsulat ay tatayain ang antas ng pagtanggap ng naturang kagamitan.

Sa pag-aaral na ito, aalamin ang antas ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa Filipino 7 at makabuo at mataya ang worktext sa pagsulat na tutugon sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral.

DOI 10.5281/zenodo.17034844

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.